

U.Saribayeva

umidasaribayevna@gmail.com

[orcid: 0009-0005-7230-7313](https://orcid.org/0009-0005-7230-7313)

TAFU Psixologiga kafedrası

Kalit soʻzlar: yoshla, xulq-atvor, gender, ijtimoiylashuv, inson, uygʻun, rivojlanish, ijtimoiy stratifikatsiya, xissiy-emotsional, psixologik noqulaylik, ruhiy azoblar, psixokorreksiya, dastur, shaxhsda “MEN” konseptsiya, shakllantirish.

Ключевые слова: молодёжь, поведение, гендер, социализация, человек, гармония, развитие, социальная стратификация, эмоционально-чувственный, психологический дискомфорт, душевные страдания, психокоррекция, программа, формирование концепции «Я» у личности.

Key words: youth, behavior, gender, socialization, human, harmony, development, social stratification, emotional-sensory, psychological discomfort, mental suffering, psychocorrection, program, formation of the concept of 'Self' in an individual.

Annotatsiya. Ushbu maqolada aqliy, xissiy va ahloqiy intellekt darajasi yuqori shakllanmagan erkaklarda jismoniy qatʻiyatini, jismoniy imkoniyatlarini namoyish etish bilan kompensatsiyalashi, zoʻravonlik va uni bartaraf etish omillari yoritilgan.

Аннотация. В этой статье рассматриваются факторы, способствующие проявлению физической выносливости и физических возможностей у мужчин с недостаточно развитыми уровнем умственного, эмоционального и морального интеллекта, а также вопросы насилия и его преодоления.

Annotation. This article examines the factors contributing to the expression of physical endurance and capabilities in men with underdeveloped levels of intellectual, emotional, and moral intelligence, as well as issues of violence and ways to overcome it.

Kirish.

Inson huquqlari Umumdeklaratsiyasida (1948) qayd etilganidek, inson qadr — qimmatini "ozodlik, adolatlilik va umumiy tinchlik asosidir", ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi va iqtisodiy oʻsishida aholining bilimlilik darajasi muhim ahamiyatga ega va insonning ravnaqi, uygʻun rivojlanishi yoʻlida xizmat qilishiga koʻra baholanishi zarurligi qayd etilgan.

Inson rivojlanishining barqarorligi mezonlari bu katta yoshdagi aholining bilim darajasi, ta’lim ko’rsatkichlari, tanlov va imkoniyatlarning tengligi, jamiyatning siyosiy hayotida ishtirok etish imkoniyatlari, moddiy farovonlik darajasi, barcha odamlar uchun teng imkoniyatlarni mavjudligi, ijtimoiy mavqei, e’tiqodi, jinsi va qaysi millatga mansubligidan qat’i nazar inson huquqlari va asosiy erkinliklari tengligiga asoslanishi belgilab qo’yilgan. Bir qator mutaxassislar, inson rivojlanishining barqarorligiga joriy va istiqbol yo’nalish maqsadlarining oqilona birlashuvi natijasidagina kelajak va hozirgi avlodlarga ziyon etkazmagan holda erishilishi mumkinligi xaqida fikr bildirishgan. Olib borgan tadqiqot ishlarimizni natijasida odamlarning moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirishda erkak va ayollarning ijtimoiy faolligi va tengligi, jamiyat va oila hayotida o’zlarini namoyon etishlari uchun imkoniyatlarni yaratilishi ijtimoiy tenglikni kafolatlaydigan va jamiyat ravnaqiga foyda keltiradigan eng muhim omillardan sanalishi aniqlandi, aksincha, inson qadr — qimmat borasida tenglik va erkinliklarning yo’qligi, oila va jamiyatni tanazzuliga, ijtimoiy va siyosiy tartibsizliklarga olib kelishi mumkin, degan farazni ilgari suramiz.

Erkak va ayollarning jamiyatdagi tenglik maqomining siyosiy-xuquqiy, moddiy-iqtisodiy, ma’naviy-madaniy, ruxiy-psixologik, xissiy-irodaviy va etnopsixologik asoslari mavjud va uni ilmiy-nazariy jihatdan o’rganishni taqozo etadi.

Fikrimizcha, tengsizlik natijasida jamiyatda va oilada zo’ravonlikning yoyilishi va ixtiloflar tug’ilishi uchun shart —sharoit yaratiladi, biz aynan tadqiqot ishimizda mana shu tengsizliklarni ijtimoiy-psixologik, etnopsixologik xususiyatlarini o’rganishni va barxam berish choralarini ishlab chiqishni maqsad qilib olganmiz. Biroq, afsuski, tabiatda bo’lgani kabi, kishilik jamiyatida mutlaq tenglik mavjud emasligi, ijtimoiy rivojlanish ko’plab omillar ta’siri ostida bo’lib, ular ob’ektiv tarzda engsizlikni vujudga keltirishi, bu esa o’z navbatida insoniyatning jamiyatda tenglikni ta’minlashga bo’lgan intilishi bilan mutlaq tenglikka erishish imkoniyatning yuqligi o’rtasida ziddiyatning vujudga kelishiga sabab bo’lishi bir qator adabiyotlarda qayd etilgan. Barcha zamonaviy demokratik davlatlarning konstitutsiyalarida "barcha odamlarning tengligi" haqida modda mavjud bo’lgani holda amalda tenglikka erishish yo’li murakkabligicha qolmoqda. Tengsizlik tizimini ta’riflash uchun zamonaviy sotsiologiyada "ijtimoiy stratifikatsiya" atamisidan foydalaniladi.

Ijtimoiy stratifikatsiya (lotincha stratum — qatlam va facio — qilaman) — "bu jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanish, tengsizlik belgilari va mezonlari tizimi bo’lib, ular jamiyatning ijtimoiy tarkibi asosini tashkil etadi, bunda odamlar hukumat, mulkchilik va mavqega nisbatan aloqasiga ko’ra tabaqalarga bo’linadi". Stratifikatsiya jarayoni jamiyatning ijtimoiy tuzilishi shakli hamda fuqarolarining tegishli qadriyatlarini yo’nalishiga bevosita bog’liq bo’ladi". Erkaklar va xotin-qizlar o’rtasidagi tengsizlik radikal feministik yondashuvga va jinsiga ko’ra, erkaklar va xotin — izlarga bo’linishi nazarda tutilgan.

Jamiyatda mavjud bo’lgan yaqqol ijtimoiy tengsizlik va kamsitishni oqlovchi qator salbiy qarashlar mavjud bo’lib, ijtimoiy psixolog M.Dj.Lernerning fikricha, "hayotning o’zi shunday" degan fikr ana shunday qarashlardan biridir. Ushbu kontseptsiyaga ko’ra shunday salbiy yondashuvlardan biri vujudga keldiki, unga ko’ra xotin — qizlar "ojiza" deb qaraladi va shunga ko’ra ularning mavqei pastligi va mehnatiga kam haq to’lanishini izohlashga harakat qilinadi.

An’anaviy erkaklar rollari tomonidan erkaklar rivojlanishiga yuklanadigan cheklovlar mavjudligi muammosi uning psixologik va etnopsixologik jihatlarini o’rganishni taqozo etadi.

Tadqiqot ishimizda asosiy e’tibor erkaklar va xotin — qizlar rollarini o’rganish, ularning oiladagi va ijtimoiy maqomini darajasiga ta’sir qiluvchi omillarni aniqlashga qaratilgan. Erkaklarning ijtimoiy maqomi maoshining kattaligi va ishdagi muvaffaqiyati bilan belgilansa, ayollarning oiladagi maqomi uy ro’zg’or ishlaridagi uddaburonligi,

qarindosh urug‘lar o‘rtasidagi yaxshi munosabatlarni o‘rnatilganligi, farzandlarning yaxshi tarbiya ko‘rganligi va o‘z kasbiy faoliyatini ham eplay olishi kabi omillar bilan izohlanadi.

Kuzatishlar natijasida, erkaklarning barchasi ham jamiyatda "yaqqol muvaffaqiyat" deb qabul qilinadigan xamda "haqiqiy erkak" to‘g‘risidagi tasavvurga mos keladigan xizmat lavozimiga erisha olmasligi, ishdagi muvaffaqiyatsizliklar erkaklarning o‘ziga o‘zi beradigan bahosining pasayishiga olib kelishi aniqlandi. Ushbu holatlar erkaklarni ish haqiga ko‘ra ish va lavozim tanlashiga ta’sir ko‘rsatishi, ayniqsa, oilada yolg‘iz o‘zi ishlab pul topishga majbur erkaklar kuchli ruhiy tazyiqni boshidan kechirishi kuzatildi. Oilada bir necha oila a’zolarining yagona boquvchisi hisoblangan erkakka qaramligi turli stress holatlarini keltirib chiqarishi kuzatildi. Erkaklarning ijtimoiy maqomi, muvaffaqiyatli bo‘lishi uni oilasiga katta maosh olib kelishi bilan bog‘liq qarashlar erkaklar zimmasiga yuklangan asosiy majburiyat - erkaklar tomonidan otalik vazifalarini bajarishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, ularni bolalar tarbiyasidan uzoqlashuviga sabab bo‘ladi, bu esa ayniqsa o‘zbek oilalari misolida yaqqol namoyon bo‘ladi. Jismonan o‘z hatti-harakatlarini boshqara olmaydigan, nazorat qila olmaydigan, o‘zi xaqida past fikrda bo‘lgan va quyi ijtimoiy — iqtisodiy maqomga ega bo‘lgan erkaklar oiladi nufuzini sun‘iy oshirishga urinishadi o‘zining kutilmalaridagi xurmatga loyiq bo‘lish maqomiga to‘g‘ri kelmaydigan erkaklar layoqatsizlik tuyg‘usini boshdan kechirib, uning o‘rnini "yuqori darajada erkaklik" bilan qoplashga va bunda hulq-atvorida emotsional, aqliy va jismoniy jihatdan haddan ziyod kat’iyatni namoyish etishga intiladi. Emotsional jihatdan erkaklarni kamroq hayajonlanishi, his — tuyg‘ularini kamroq namoyish etishi kerak, degan shakllangan ustanovkalar va stereotiplar sababli ular xislarini namoyon etishni o‘zlariga ep ko‘rmaydigan xolat sifatida qarashadi. Bu esa erkaklarning oiladagi, xotini va bolalari bilan munosabatlarining qashshoqlashuviga, munosabatlarda xissiy-emotsional tanqislikka sabab bo‘ladi. Shuningdek, bu erkaklarda ziddiyatli munosabatlar va raqobatlashuv darajasini ortishiga, ruxiy-psixologik bosimni kuchayishiga olib keladi. Shuningdek, erkaklar aqliy qat’iyatni, aqliy intellektini o‘rinli namoyish etishda bilimli va layoqatli bo‘lib ko‘rinishga intilishadi-yu, ammo ularning bilim darajasidan yuqori bo‘lgan muammolar yuzaga kelganda mushkul ahvolga tushib qolishi va natijada o‘zlarining bilimsizligiga guvoh bo‘lgan oilada ayol kishini kamsitishi, xunuk so‘zlar bilan tahqirlashi, xizmat doirasida esa, chuqurroq bilimga ega xodimlarini siquvga ola boshlashi aniqlandi.

Aqliy, xissiy va ahloqiy intellekt darajasi yuqori shakllanmagan erkaklarda uni o‘rnini jismoniy kat’iyatini, jismoniy imkoniyatlarini namoyish etish bilan kompensatsiyalashi-to‘ldirishi kuzatildi va bunday erkaklar chegara bilmay qolishi va o‘zini ko‘rsatish uchun zo‘ravonlik ishlatishi aniqlandi. Ularning o‘zligini namoyish etishi ko‘pincha oilada kechadi va xotini, bolalari va onasi zo‘ravonlikka duchor bo‘ladi.

Milliy-etnik qadriyatlar va shakllangan qarashlarga ko‘ra erkaklar roli andazalariga mos keluvchi erkaklar muomala borasida jiddiy qiyinchiliklarga uchrashi, oilada er-xotin, farzandlar o‘rtasida o‘zaro munosabatlarida xissiy-emotsional tanqislikni kuzatilishi, psixologik noqulaylik va ruhiy azoblarni mavjudligi muammoni etnopsixologik va psixologik jihatlarini emperik asosda tadqiq etish, psixokorreksion dasturlar ishlab chiqish va shaxhsda “MEN” konseptsiyasini shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. BMTTD, Inson rivojlanishi tugrisidagi ma’ruza, Tashkent, 1996.
2. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common future (The Brundtland Report). (Oxford, Oxford University Press).

3. Шведова Н.А. Просто о сложном: гендерное просвещение. Пособие. Очерки о политической теории и истории. Документальные материалы. Москва. 2002.
4. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М.. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
5. Гендер и культура. Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов. Душанбе. Информационное агентство «Азия-плюс». 1999.